

PERFILES DE EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN

EXPERTO 1

Cargo profesional	Catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Sexo	Mujer
Ámbito Laboral	Universidad pública
Años de experiencia en el sector	20
Nivel Académico	Catedrático

EXPERTO 2

Cargo profesional	Científica Titular, Vicedirectora ICMM
Sexo	Mujer
Ámbito Laboral	Investigación
Años de experiencia en el sector	30
Nivel Académico	Doctor

EXPERTO 3

Cargo profesional	Funcionario de carrera. Periodista. Jubilado.
Sexo	Hombre
Ámbito Laboral	COMUNICACIÓN
Años de experiencia en el sector	41
Nivel Académico	Máster

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

EXPERTO 4

Cargo profesional	Profesor Contratado Doctor Interino
Sexo	Hombre
Ámbito Laboral	Universidad
Años de experiencia en el sector	12
Nivel Académico	Doctor

EXPERTO 5

Cargo profesional	Comunicadora científica
Sexo	Mujer
Ámbito Laboral	Centro de investigación
Años de experiencia en el sector	11
Nivel Académico	Licenciado/a o Graduado/a

EXPERTO 6

Cargo profesional	Profesor Titular de Universidad
Sexo	Hombre
Ámbito Laboral	Profesor Universitario
Años de experiencia en el sector	14
Nivel Académico	Doctor

EXPERTO 7

Cargo profesional	PROFESOR
Sexo	Mujer
Ámbito Laboral	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Años de experiencia en el sector	25
Nivel Académico	Doctor

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

EXPERTO 8

Cargo profesional	Periodista
Sexo	Mujer
Ámbito Laboral	Televisión
Años de experiencia en el sector	31 años
Nivel Académico	Licenciado/a o Graduado/a

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.